

СОҒЛОМ ОВҚАТЛАНИШДА КАРОТИН ВА ОЗУҚА ТОЛАСИНИНГ АСОСИЙ МАНБАИ СИФАТИДА САБЗИ (DAUCUS CAROTA L.) ИЛДИЗ МЕВАЛАРИДАН ФЙДАЛАНИШ

Тиловов Хайитмурод Махмудович

Самарканд агроинновациялар ва тадқиқотлар институти
“Озиқ-овқат хавфсизлиги ва технологиялар” кафедраси мудир, доцент
(PhD)

Болбеков Махсуд Абдувахоб ўғли

Самарканд агроинновациялар ва тадқиқотлар институти
“Озиқ-овқат хавфсизлиги ва технологиялар” кафедраси докторанти

Худайберган Худайберганов Шарипович

Урганч давлат университети “Биотехнология” кафедраси ўқитувчиси
<https://doi.org/10.5281/zenodo.12177165>

Ўзбекистон агросаноат мажмуасини 2022 йилгача бўлган даврда инновацион ривожлантириш стратегиясининг мақсади агросаноат мажмуасини 2030 йилгача инновацион ривожланиш йўлига ўтказиш ва шу асосда ишлаб чиқаришнинг ўсиш суръатларини ва товар ишлаб чиқарувчиларнинг рақобатбардошлигини ривожланган мамлакатлар даражасига кўтаришдан иборат (шунга ўхшаш агро-иқлим шароитида).

Агросаноат мажмуаси ва унинг асосий тармоғи қишлоқ хўжалиги мамлакат иқтисодиётининг етакчи тизим тармоқлари бўлиб, агро-озиқ-овқат бозорини, озиқ-овқат ва иқтисодий хавфсизликни, қишлоқ жойларининг меҳнат ва аҳоли пунктларини шакллантиради.

Фуқароларнинг фаровонлиги, турмуш даражаси ва бандлигини ошириш, қишлоқ жойларини барқарор ривожлантириш, ҳудудий яхлитликни сақлаш ва Ўзбекистоннинг миллий хавфсизлигини таъминлаш Давлат дастурининг асосий устувор йўналишларидан ҳисобланади.

2022-2030 йилларда Ўзбекистон озиқ-овқат ва қайта ишлаш саноатини ривожлантириш стратегияси озиқ-овқат саноати олдида аҳолини физиологик тавсия етилган истеъмол даражасида тўғри, ҳар томонлама мувозанатли овқатланишни шакллантириш учун зарур бўлган ҳажм ва ассортиментда юқори сифатли озиқ-овқат маҳсулотларини барқарор етказиб беришни таъминлаш вазифасини қўяди стандартлар (қунига 800-1000 г).

Ушбу муаммоларни ҳал қилишда сабзавот ва уларнинг қайта ишланган маҳсулотларини ишлаб чиқариш катта аҳамиятга эга.

Сабзавотлар тўлақонли парҳезнинг енг муҳим таркибий қисми,

миллат саломатлигининг асосидир. Улар табиий витаминлар, антиоксидантлар, муҳим аминокислоталар ва бошқа биологик фаол моддаларнинг енг бой манбаи бўлиб, улар кўпинча бошқа маҳсулотларда учрамайди (Лудилов В. А., 2010).

Сабзи сабзавотчиликда етакчи ўринлардан бирини эгаллайди.

Бошқа бир халқ мақолида айтилишича, сабзи кўпроқ қон ҳосил қилади. Сабзи-сабзи шарбати анемия ва тоник сифатида куч йўқотиш учун кенг қўлланилади. Иштаҳа кучаяди, овқат ҳазм қилиш яхшиланади ва тананинг ҳимояси рағбатлантирилади. Сабзи янги истеъмол қилиш фойдалидир-бу тиш этини мустаҳкамлашга ёрдам беради.

Сабзи пюреси болалар овқатлари, шунингдек саноат қайта ишлаш ва шарбатлар, нектарлар ва шарбатли ичимликлар ишлаб чиқариш учун кенг қўлланилади.

Қуруқ моддалар миқдори 8-10% бўлган сабзи пюреси сифатли пишган сабзи меваларидан тайёрланади ва пишган сабзи меваларининг мос таъми, тўқ сариқ ранг ва одатдаги сабзи ҳидига эга бўлган бир ҳил масса ҳисобланади.

Сабзи консерва саноатида сабзи пюреси ишлаб чиқаришда кенг қўлланилади.

Мева ва сабзавот йўқотишларининг катта қисми, биринчи навбатда, чиқиндилар миқдори хом ашёнинг ярмидан кўпини ташкил қилиши мумкин бўлган технологиялардан фойдаланиш ҳисобига қайта ишлаш ҳисобига тўғри келади. Натижада кўплаб қимматбаҳо компонентлар йўқолади ва атроф-муҳитга катта зарар етказилади, қайта ишланган иккиламчи хом ашёнинг улуши атиги 20% ни ташкил қилади. Шунинг учун ресурсларни тежаш ва комплекс қайта ишлашдан кенг фойдаланиш керак, унинг ёрдамида барча компонентлар иложи борида хом ашёдан олинади ва биологик фойдали маҳсулотларга айланади. Шундай қилиб, қўшимча хом ашё олишдан ташқари, экологик муаммолар ҳал қилинади (Кормановский Л. П., 2006; Курзина М. Н., 2006).

Аҳолини мева-сабзавот маҳсулотлари билан таъминлашда консерва ишлаб чиқаришнинг меҳнат зичлигини камайтириш муҳим вазифа ҳисобланади. Маҳаллий маҳсулотларнинг рақобатбардошлигини ошириш учун қайта ишлаш корхоналарини қайта жиҳозлаш, *minimal* техник ходимлар билан замонавий ускуналар билан таъминлаш керак (Бунин М. С., 2006).

Экологик ва ижтимоий вазиятнинг ёмонлашуви туфайли хом

ашёнинг маҳаллий биологик фаол моддаларини максимал даражада сақлашни таъминлайдиган, шунингдек биологик жараёнлардан фойдаланадиган консерва маҳсулотларини ишлаб чиқариш технологияларини яратиш алоҳида аҳамиятга эга. Мева ва сабзавотларнинг турли қисмларидан олинадиган биологик фаол моддалар қўшимчаларни бойтадиган функционал маҳсулотлар ишлаб чиқариш технологияларини ишлаб чиқиш керак. Шу билан бирга, ёқилғи-энергетика харажатларини камайтириш ва яқуний маҳсулот таннархини пасайтириш учун янги маҳсулот турларини ишлаб чиқиш ва илмий-техник ютуқлар жорий этилиши керак. Ушбу чора-тадбирларнинг барчасини комплексда қўллаш консерва саноатининг самарадорлигини оширади, уларсиз саноатни янада муваффақиятли ривожлантириш мумкин эмас (Гореньков Э. С., 2008).

Инсон умр кўриш давомийлигининг пасайишининг сабабларидан бири бу етарли даражада мувозанатли овқатланишдир. Биз ривожланган мамлакатларда гўшт, сариёғ т, мева ва сабзавотларни сезиларли даражада камроқ истеъмол қиламиз, лекин кўпроқ картошка ва пиширилган маҳсулотлар.

Саломатлик учун алоҳида аҳамиятга эга бўлган озучавий омиллар орасида энг муҳим рол инсон танасини барча зарур микроэлементлар: витаминлар ва ҳаётий минераллар билан тўлиқ ва мунтазам таъминлашдир. Микроэлементлар муҳим озиқ-овқат моддаларидир. Улар метаболизмни яхши амалга ошириш, барча ҳаётий функцияларни ишончли таъминлаш учун мутлақо зарурдир. Инсон танаси микроэлементларни синтез қилмайди ва уларни озиқ-овқат билан тайёр ҳолда қабул қилиши керак. Тана келажакда микроэлементларни узоқ вақт сақлаш қобилиятига эга эмас. Шунинг учун улар мунтазам равишда, тўлиқ тўпламда ва инсоннинг физиологик еҳтиёжларига мос келадиган миқдорда олинishi керак.

Соғлом овқатланиш учун маҳсулот ишлаб чиқариш ҳажмини ошириш янги технологик усул ва усулларни жорий этиш, маҳсулот сифатини ошириш асосида амалга оширилади. (Скрипников Ю. Г., 2008).

Бироқ, болалар учун ихтисослаштирилган озиқ-овқат маҳсулотларига бўлган еҳтиёж 25-40% га қондирилади. Сўнгги йилларда Ўзбекистонда болалар консервалари ишлаб чиқариш камайди ва import қилинадиган маҳсулотлар сифати ҳар доим ҳам талабларга жавоб бермайди ва бу материаллар узоқ муддатда муаммони ҳал қила олмайди.

Вазият, айниқса, с витамини билан ноқулай бўлиб, унинг етишмаслиги, умумий маълумотларга кўра, сўралган одамларнинг 80-90 фоизида аниқланади ва етишмовчилик чуқурлиги 50-80% га етади. 40-80% етишмаслиги витамин В1, В2, В6, фолий кислотаси, Д, каротин ва бошқа каротеноидлар етишмаслиги 40-50%. (Спиричев В. Б., 2004).

Ушбу озиқ моддаларга бўлган еҳтиёж айниқса юқори бўлган ҳомиладор ва емизикли аёлларда Vitamin етишмаслиги она ва бола саломатлигига катта зарар етказди, болалар ўлимни оширади, ерта туғилиш, болаларнинг жисмоний ва ақлий ривожланишининг бузилишининг сабабларидан биридир. Ҳозирги вақтда ҳомиладор аёлларнинг 70-100 фоизида кузатиладиган фолий кислотаси етишмовчилиги бу борада айниқса хавфлидир (Спиричев В. Б., 2004).

Ёш болалар учун болалар учун озиқ-овқат маҳсулотлари-бу 3 ёшгача бўлган болаларнинг овқатланиши учун мўлжалланган озиқ-овқат маҳсулотлари бўлиб, уларнинг таркиби ва хусусиятлари ёш ва физиологик хусусиятларга мос келиши, самарали ҳазм бўлишини таъминлаши ва боланинг соғлиғига зарар етказмаслиги керак. Ҳозирги вақтда атроф-муҳитнинг ифлосланиши ва иммунитетнинг пасайиши туфайли етакчи диетологлар ёш болаларнинг рационидан саноат мева шарбатлари ва пюреларидан фойдаланишни афзал кўришади. Уларнинг афзалликлари: кафолатланган кимёвий ва микробиологик хавфсизлик; овқат ҳазм қилишнинг ёшга боғлиқ хусусиятларига мос келадиган кафолатланган кимёвий таркиби ва силлиқлаш даражаси; қўшимча овқатлар ва болалар овқатларини ишлаб чиқариш учун ишлатиладиган хом ашёнинг юқори сифати ва хавфсизлиги (Касьянов Г.И., 2001).

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати:

1. Бунин М. С, Шаляпина И. П., Квочкин А. Н., Никитин В. А., Кузичева Н. Ю., Греков Н. И., Соломахин М. А. Методология обоснования перспектив развития регионального плодоовощного подкомплекса. - М.: ФГНУ «Росинформагротех», 2006. - 160 с.
2. Гореньков Э. С. Об экологических проблемах в плодоовощной консервной промышленности // Хранение и переработка сельхозсырья. — 2008.- №12.-С. 67-69.
3. Дмитриева Е.Т. / Консервы и концентраты для детского питания / Е.Т. Дмитриева, Г.М. Евстигнеев, З.А. Марх и др.; под ред. А.Н. Самсоновой. - М.: Агропромиздат, 1985 - 246 с.
4. Евстигнеев Г. М., Белова Е.Н., Халупная Л.И., Вдовина Н.Д., Марх З.А., Редакционная коллегия / Группа научных сотрудников ВНИПКИ

«Консервпромкомплекс»: Лейченко Л.И., Пархоменко Л.В., Зелинская Т.Ф., и др. Сборник технологических инструкций и нормативно технических документов по производству консервов для детского питания. Москва Агропромиздат, 1986. – 431 с.

5. Касьянов Г.И., Ломачинский В.А., Самсонова А.Н. Технология продуктов для детского питания: Учебн. Пособие. – Ростов н/Д.: Издательский центр «МарТ», 2001. – 256 с.

6. Кормановский Л. П. Приоритетный национальный проект «Развитие АПК» и энергоресурсосбережение// Междунар. науч.-техн. конф. «Энергообеспечение и энергосбережение в сельском хозяйстве»: труды. -Ч. 1. - Москва, 2006. - С. 11-17.

7. Курзина М. Н. Приоритетные направления развития отрасли // Пищевая промышленность. - 2006. - № 12. - С. 106-107.

8. Лудилов В.А., Иванов М.И. Все об овощах: Полный справочник. – М.: ЗАО «Фитон +», 2010. – 424 с. + 32 с. ил.

9. Скрипников Ю.Г. / Ю.Г. Скрипников, В.Ф. Винницкая, А.В. Кучина / Учебное пособие, для студентов высших учебных заведений, обучающихся по специальностям «Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции », «Плодоводство и виноградарство» специализация «Хранение и переработка плодов и овощей», «Механизация переработки сельскохозяйственного сырья» / Технология консервирования плодов и овощей - МичГАУ, 2008.-115с.

10. Спиричев В. Б. / Обогащение пищевых продуктов витаминами и минералами веществами. Наука и технология [Текст] / В. Б. Спиричев, Л. Н. Шатнюк, В. М. Поздняковский; под общ.ред. В. Б. Спиричева. – Новосибирск: Сиб. унив. изд. – во, 2004. – 548 с., ил.

